
У РАДІ БОТАНІЧНИХ САДІВ ТА ДЕНДРОПАРКІВ УКРАЇНИ

Відкриття наукової конференції Головою РБСДУ Т.М. Черевченко та директором НБС Н.В. Заїменко

15–17 вересня 2010 року відбулася сесія Ради ботанічних садів та дендропарків України, присвячена 75-річчю Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (НБС). В її рамках було проведено міжнародну наукову конференцію на тему: «Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах і дендропарках України».

15 вересня колектив НБС привітали представники Президента, Уряду, Президії НАН України та ін. (див. № 4 журналу «Інтродукція рослин» за 2010 р.).

16 вересня перед відкриттям міжнародної конференції з 75-річчям колектив НБС привітали колеги з ботанічних садів і дендропарків України та інших країн (Польща, Росія, Прибалтійські країни, Білорусь, Туреччина, Казахстан, Азербайджан, Молдова), а також з біологічних та інших установ України і згаданих країн.

На пленарному засіданні було заслухано 7 доповідей провідних вчених з ботанічних закладів України та гостей із зарубіжжя. На інших засіданнях учасники заслухали ще

близько 20 доповідей. Матеріали доповідей опубліковані в однойменному збірнику, який є в бібліотеці НБС.

Заслухавши та обговоривши доповіді, Сесія ухвалила таке:

1. Ботанічні сади і дендропарки України та інших країн є центрами збереження і збагачення біорізноманіття рослин.

2. Саме в цих установах розроблено наукові, соціальні та економічні основи формування фітогенофондів різноманітних рослин.

3. Інтродуценти в ботанічних садах і дендропарках України та інших країн досліджуються різнопланово: анатомічними, екологічними, біохімічними, біометричними та іншими методами.

4. Надзвичайно важливим є обмін досвідом (результатами досліджень теоретичних і практичних аспектів інтродукції рослин у ботанічних садах і дендропарках України та інших країн).

5. Необхідно і надалі практикувати обговорення на міжнародному рівні результатів інтродукції рослин та розробку шляхів збереження біорізноманіття.

Щодо організації заходів з нагоди 75-річчя НБС на сесії ухвалили таке:

1. Відзначити гарний стан колекцій НБС і взагалі Саду. Надзвичайно добре виглядають нововідкриті експозиції — «Гравійний сад», «Пори року» та «Топіарне мистецтво».

2. Усі заходи добре підготовлені.

3. Як пленарні, так і секційні доповіді є різнобічними, на високому науковому рівні. Заслухавши їх, науковці збагатилися новими знаннями, які можна застосувати в дослідженнях.

Розглянувши організаційні питання, Сесія ухвалила таке:

1. Схвалити випуск книги «Заповідні території України — Ботанічні сади та дендропарки», ініційованої і підготовленої РБСДУ, виданою з допомогою Представни-

Привітання від колег з Ботанічного саду Молдови (директор Ботсаду АНМ Олександр Телеуце)

цтва ООН в Україні. Установам РБСДУ підготувати окремі додатки до перевидання цієї книги. Кожній установі РБСДУ та іншим біологічним установам надати цю книгу.

2. Згідно з рішенням засновника фонду щорічна ювілейна премія ім. академіка М.М. Гришка становитиме 1000 доларів США (або умовних одиниць). Відповідно до Положення про Премію документи подати до 15 листопада 2010 р.

3. Звітно-виборну сесію провести в 2011 році. Про місце проведення буде повідомлено пізніше. Пропозиції щодо структури, складу Ради тощо подавати до Бюро РБСДУ.

4. Затвердити рішення Бюро РБСДУ (протокол № 2 від 15 червня 2010 р.) і ввести до складу РБСДУ Немирівський парк-пам'ятник садово-паркового мистецтва (XIX ст.) загальнодержавного значення (при Клінічному санаторії «Авангард» Укрпрофоздоровниці, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Шевченка, 16).

Упродовж року проведено бюро РБСДУ і листування з установами Ради. На останньому з Бюро (16 грудня 2010 р.) було затверджено рішення комісії з розгляду поданих робіт на здобуття премії ім. академіка М.М. Гришка. Згідно з цим рішенням лауреатами премії стали науковці відділу нових культур НБС — д.с.-г.н., проф. Д.Б. Рахметов, к.с.-г.н. с.н.с. О.А. Корабльова та к.б.н. с.н.с. Н.О. Стаднічук. Вирішено

Привітання колег з Ботсаду Вільнюського університету

Доповідає Нарциз Пюрецькі (арборетум Болестрашице, Польща)

вручити премію 6 січня 2011 р. — у день народження академіка М.М. Гришка.

**Голова Ради ботанічних садів
та дендропарків України,
член-кореспондент НАН України
Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО
Учений секретар РБСДУ,
кандидат біологічних наук
Н.М. ТРОФИМЕНКО**